

REVIEW ARTICLE

SICILIA, LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA Y EL NACIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MAR: UN BALANCE HISTORIOGRÁFICO

Sicily, Underwater Archaeology, and the Birth of the Superintendence of the Sea: A Historiographical Review

Valentina Purpura,¹ Daniel Becerra Fernández²

¹ Arqueóloga profesional, Italia (valentina.purpura80@gmail.com)

² Universidad de Málaga, España (dbecerra@uma.es)

Figura 1. Rutas y escalas portuarias en la cuenca del Mediterráneo (reelaboración del trabajo de Alfano & Purpura 2018).

RESUMEN. En el presente trabajo se realiza un balance historiográfico sobre la arqueología subacuática en Sicilia y en las islas de menor tamaño que la rodean y que conforman la Región Siciliana (Italia), desde sus inicios hasta la actualidad, comprobando los aciertos y errores de esta destacada línea de investigación. También se esbozan sucintamente

Recibido: 26/11/2024. Aceptado: 12/12/2024. Publicado: 20/12/2024.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:/49934/356>. <https://purl.org/aia/5418>.

los motivos por los que la Superintendencia del Mar se ha convertido en un referente a nivel internacional. Se ha partido de la revisión exhaustiva de la bibliografía de referencia y de los archivos insulares, para posteriormente sintetizar la información obtenida. Con ello hemos podido mostrar los principales hitos de la arqueología subacuática siciliana y los motivos del éxito de esta gracias a una administración eficaz.

PALABRAS CLAVE. Arqueología subacuática, Sicilia, Italia, patrimonio cultural submarino, gestión arqueológica, Soprintendenza del Mare, Regione Siciliana, Mediterraneo.

ABSTRACT. This paper presents a state of the art on underwater archaeology in Sicily and on the smaller islands that surround it, which make up the Sicilian Region (Italy), from its beginnings to the present day, showing the successes and failures of this outstanding line of research. It also briefly outlines the reasons why the Superintendence of the Sea has become an international benchmark. We have started with an exhaustive review of the reference bibliography and the island archives, and then synthesized the information obtained to show the main milestones of Sicilian underwater archaeology and the reasons for its success thanks to an efficient administration.

KEYWORDS. Underwater archaeology, Sicily, Italy, underwater heritage, archaeological management, Soprintendenza del Mare, Regione Siciliana, Mediterranean.

INTRODUCCIÓN

La arqueología subacuática, actualmente conocida por sus numerosos hallazgos en todo el mundo, es considerada erróneamente por muchas personas como una disciplina al margen de los estudios humanísticos y, en particular, de los histórico-arqueológicos (Gianfrotta & Pomey 1981: 10-14). Si en algunos aspectos esto es una realidad, también se olvida a menudo que los hombres capaces de nadar y sumergirse, es decir, los primeros ejemplos de «buceadores», ya existían en la Antigüedad con los *urinatores* romanos que, previo pago de sumas considerables, recuperaban los cuerpos caídos y cargas perdidas en el mar (Gianfrotta & Pomey 1981: 18-22).

Debemos remontarnos a 1446 cuando, con un equipo rudimentario, el estudioso de la historia del arte Leon Battista Alberti intentó, sin éxito, rescatar los famosos barcos del emperador Calígula en el lago Nemi, en lo que se considera la primera recuperación arqueológica subacuática compleja de la historia (Gyraldi 1540).

ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA EN SICILIA

Con el paso de los años, este primer ejemplo de investigación subacuática llevará al ser humano a desarrollar cada vez más técnicas que le permitan observar el fondo marino con total seguridad, sacando a la superficie fragmentos de la historia (Petriaggi & Davidde 2015: 17-21). En parte, la historia milenaria de los mares, y en particular de los que bañan Sicilia, es conoci-

da gracias al trabajo constante e incesante de arqueólogos subacuáticos, mujeres y hombres que, con su terquedad, han permitido mejorar y crear nuevas técnicas y metodologías de investigación subacuáticas (Agneto 2016: 35-42).

En la Antigüedad, Sicilia desempeñaba un rol estratégico de cruce de caminos dentro de las rutas comerciales del Mediterráneo (figura 1), papel que se ve amplificado por la riqueza del patrimonio cultural sumergido presente en sus mares y por la larga y rica historia de la investigación submarina. La historia de la arqueología subacuática siciliana no puede considerarse diferente de la de otras regiones; probablemente fueron los *urinatores* romanos quienes llevaron a cabo las primeras recuperaciones de las que hemos encontrado rastros en múltiples pecios en el Mediterráneo.

Para Sicilia no disponemos de las sugerentes imágenes renacentistas de rudimentarias actividades de recuperación submarina, pero en la Edad Moderna, incluso antes de la invención de los aparatos respiratorios, sí constatamos en cada rincón de la costa insular y sus mares aledaños una descripción de bienes de todo tipo con interés histórico y arqueológico (figura 2).

Entre las primeras recuperaciones se encuentran unos cañones que formaban parte del armamento de los barcos de la flota española de Carlos V (Nobili 2010), rescatados en los mares de Lampedusa y descritos en un reciente estudio de Nobili, en el que relata, a través del análisis de las fuentes del archivo de Agrigento, las operaciones de recuperación de esos elementos de artillería y de diversos tipos de armamento hallados en el barco

Figura 2. Mapa de los sitios e itinerarios arqueológicos submarinos en Sicilia, reelaborado de la información de la página web de *Soprintendenza del Mare-Regione Siciliana*.

«Real Bovo N2», así como su posterior traslado al Museo de Nápoles (Nobili 2010).

Unas décadas más tarde, en Favignana, hubo una auténtica acción de mecenazgo arqueológico llevada a cabo por los Florio, una conocida familia de empresarios que vivió en Palermo entre los siglos XIX y XX y financió la recuperación de un cañón de bronce francés, exhibido hoy en la antigua fábrica Florio de Favignana. Este descubrimiento, junto con otros realizados en diferentes puntos del Mediterráneo, llevó a los Florio a crear en 1906 una empresa de investigación específica y encargar a Nicola Petrina, estudioso de la historia moderna, la búsqueda en los mares sicilianos de restos de batallas navales para ser explotados en la actividad artístico-comercial. Unos años más tarde, en 1913, el entonces superintendente del patrimonio cultural de Sicilia Oriental, Paolo Orsi, fue llamado a ocuparse de la arqueología subacuática supervisando la recuperación, también gracias a la ayuda de buzos de la *Royal Navy*, de una columna de mármol de época romana, quizás parte del *Iseum* de Siracusa, procedente

probablemente del cargamento de un barco de Saboya (1719-1720), encontrado por trabajadores portuarios en Marzamemi. En esta ocasión, Orsi también notó la existencia de otras columnas en los mares de Marzamemi, que muchos años más tarde redescubriría Gerard Kapitän, identificando a Marzamemi como el lugar del naufragio de dos *naves lapidariae* (Kapitän 1971: 296-309). Tras el descubrimiento de las columnas en los mares de Marzamemi, Paolo Orsi defendió la importancia y el papel que la arqueología combinada con el buceo podría tener, especialmente en Sicilia, pero estas sugerencias no fueron admitidas por las autoridades, que no aceptaron destinar nuevos fondos para la investigación.

El papel de Sicilia en el campo de la arqueología subacuática en el panorama nacional e internacional siguió creciendo y cambiando de manera importante con el transcurrir de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial; también con la introducción del equipo de buceo en 1942 (Gianfrotta & Pomey 1981). La posición natural en el centro del Mediterráneo y el com-

promiso de los jóvenes de la nobleza y la burguesía sicilianas impulsaron la investigación sobre esta materia, descuidando lamentablemente la protección de ese inmenso patrimonio que se estaba formando.

Las décadas de 1950 y 1960 estuvieron desprovistas, o casi desprovistas, de atención científica que, a menudo, se desarrolló al margen de las actividades de protección de la administración. Lo cual provocó una gran dispersión de hallazgos, a veces incluso ilegal, o, en casos como el de las anclas de plomo, que una vez recuperadas se fundieron para crear pesos y lastre para los buceadores; signo de una conciencia colectiva aún inconsciente del valor de los testimonios arqueológicos que, leídos por los especialistas en su contexto original, habrían permitido un claro estudio histórico.

Este pensamiento cambió gracias a dos grandes arqueólogos: Vincenzo Tusa, superintendente de Sicilia Occidental, y Luigi Bernabò Brea, superintendente de Sicilia Oriental, quienes con la ayuda de buceadores recreativos y pioneros del buceo lograron la recuperación de bienes sumergidos como parte de una investigación por parte de las dos superintendencias. Cabe recordar las primeras investigaciones realizadas entre los años 1950 y 1960, a raíz de los informes de algunas personas que durante sus inmersiones identificaron hallazgos que se convirtieron en objeto de estudio científico en los años siguientes.

En esos mismos años, en el este de Sicilia, el marqués Pier Nicola Gargallo (Agnello 1963) y el alemán Gerard Kapitän presentaron las primeras investigaciones sobre el antiguo puerto de Siracusa, más allá de la identificación de restos de naufragios cerca de Naxos, Marzamemi y Camarina. El propio Bernabò Brea, con Cavalier, llevó a cabo estudios sobre la prehistoria de las islas Eolias. También coordinó investigaciones submarinas en este archipiélago y dio a conocer a la comunidad científica los múltiples pecios de la Secca di Capistello, Filicudi y Panarea, creando finalmente, asimismo, una sección específica en el Área Arqueológica. El Museo de Lìpari hoy lleva su nombre.

Sin embargo, en el oeste de Sicilia, el arqueólogo Vincenzo Tusa, conocido por los estudios realizados en Motia, Solunto, Selinunte y Segesta, también trabajó con entusiasmo en la arqueología subacuática, iniciando la exploración de zonas de gran interés como la Secca della Formica en Porticello y la Isla de las Hembras. También fue un gran partidario de las investigaciones llevadas a cabo por Honor Frost, que permitieron re-

cuperar el barco púnico de Marsala, hoy expuesto en el Museo Baglio Anselmi de Marsala, tal como ella misma lo concibió en el Museo Arqueológico Regional «Antonino Salinas» de Palermo, en la sección dedicada a la arqueología subacuática en la que destaca la estatuilla de bronce de Reshef (Tusa 2016: 25-33).

Esta estatuilla, recuperada en 1955 de un barco pesquero cerca de Sciacca, fue el centro de un proceso judicial relativo a la protección de los bienes arqueológicos encontrados en el mar. De hecho, de este hallazgo, al carecer de datos de localización, no fue posible determinar si se había encontrado en aguas nacionales o internacionales (Camerata 2002). En aquella ocasión el juez resolvió que, en virtud del art. 4 del código de navegación (*Codice della navigazione* 1942), dado que la estatuilla fue recuperada de las redes de un barco que enarbolaba pabellón italiano, el objeto era propiedad del Estado, como exige la ley nacional núm. 1089 de 1939 sobre la protección de los bienes de interés artístico o histórico. Este descubrimiento, así como la sentencia dictada, fue durante décadas una de las principales referencias de protección adoptadas por todas las superintendencias italianas.

SUPERINTENDENCIA DEL MAR

En el último siglo, Sicilia ha registrado numerosos descubrimientos submarinos: desde el pecio de Capistello hasta el barco púnico de Marsala; desde Marzamemi hasta Capo Graziano, Taormina, Siracusa, Gela y San Vito lo Capo. Por todas partes se ha informado de descubrimientos (Purpura 1975, 1985, 1986, 1992, 1993) y se han llevado a cabo pequeñas intervenciones, pero todo carecía de una investigación científica sistemática. De hecho, hubo pocos ejemplos de investigaciones metódicas y científicamente válidas, incluidas las recuperaciones de los restos del naufragio del barco púnico de Marsala —dirigida por H. Frost—, la investigación sobre los restos del Capistello y el Dattilo di Panarea —realizada por una misión inglesa—, la excavación del barco cosido de Gela (Panvini 2001), la de la nave normanda del Lido Signorino en Marsala y la del naufragio medieval de San Vito Lo Capo (Faccenna 2006).

La situación cambió en 2004 con la creación de la Superintendencia del Mar (*Soprintendenza del Mare–Regione Siciliana*),¹ resultado de un largo recorrido ins-

¹ Sitio web de la *Soprintendenza del Mare–Regione Siciliana*: <<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/>>.

Figura 3. Actividades desarrolladas por la Superintendencia del Mar.

titucional que hoy, valiéndose de los recursos y medios adquiridos en experiencias anteriores, actúa con plena autonomía en la investigación, protección y valoración del patrimonio cultural sumergido. Las competencias y las investigaciones llevadas a cabo por la actual Superintendencia del Mar² (figura 3) tienen como precedente la creación en 1999 del *Gruppo d'Indagine Archeologica Subacquea Sicilia* (GIASS), dentro del Centro Regional de Diseño y Restauración que luego se transformó, en 2002, en *Servizio de Coordinamento delle*

Ricerche Archeologiche Sottomarine (SCRAS) (Tusa 2010; Tusa & Agneto 2015).

Estas organizaciones ya habían colaborado en la investigación y en diversas campañas de reconocimiento y recuperación en aguas nacionales italianas y tunecinas, realizadas en el Mediterráneo por el célebre oceanógrafo estadounidense R. D. Ballard entre 1989 y 1995 (Tusa 2003, 2016). Sin duda, el hecho que vio y aceleró el nacimiento de la Superintendencia del Mar, en contraposición a las actividades ilícitas que giraban

² «La prima Soprintendenza del Mare d'Italia è stata istituita in Sicilia con un apposito articolo nella legge finanziaria regionale del 2004 per tutelare, gestire e valorizzare la cultura del mare in Sicilia. La nuova Soprintendenza opera presso il *Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana* dell'*Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana* della Regione Siciliana ed ha compiti di tutela, ricerca, censimento, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale sommerso dei mari siciliani e delle sue isole minori [...] La sua sede si trova presso *Palazzetto Mirto*, nel centro storico di Palermo, mentre i locali dell'ex *Istituto Roosevelt*, all'Addaura, sono dei depositi e dei laboratori tecnici.» (Tomado de la página web de la *Soprintendenza del Mare-Regione Siciliana*: <<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/presentazione.htm>>).

en torno al patrimonio arqueológico histórico subacuático, fue el hallazgo —por el barco pesquero *Capitan Ciccio*, en 1998 (Tusa 2003), en aguas del Estrecho de Sicilia, entre Pantelaria y Cabo Bon— del *Sátiro Danzante* conservado en Mazara del Vallo (Petriaggi 2003; Tusa 2003, 2010); seguido en 2001 del descubrimiento, por el mismo barco pesquero, de una pata escultórica de elefante de tamaño natural.

La concomitancia de estos descubrimientos llevó a Sicilia a organizar dos conferencias internacionales en Siracusa, donde se redactó una carta firmada por los expertos de mayor prestigio del sector arqueológico, jurídico y diplomático, que estimuló la promulgación de la Convención de la UNESCO de 2001.

La creación de la Superintendencia del Mar ha permitido capacitar a la Región de Sicilia en competencias de protección de sus recursos arqueológicos submarinos que, inspirándose en Grecia como única estructura similar en Europa, presenta una perspectiva novedosa y multidisciplinar al asociar aspectos etnoantropológicos y naturalistas con los arqueológicos. Esta institución se ha colocado así en una posición de primacía europea e internacional.

Los descubrimientos se sucedieron a un ritmo rápido y dieron lugar a investigaciones sistemáticas, a menudo nacidas de una cooperación internacional inspirada por la *Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático*, en cuya redacción Sicilia participó con un amplio apoyo. Entre estas búsquedas sistemáticas se encuentran las de los restos del naufragio tardorromano de Scauri en Pantelaria y Ma-

rausa, cerca de Marsala, el del naufragio bizantino de Marzamemi y el del pecio renacentista de Sciacca; así como el reconocimiento sistemático de los naufragios en las profundidades del mar de Panarea y la cuidadosa investigación en el fondo marino entre Levanzo y Marettimo que condujo a los recientes descubrimientos de las tribunas de la batalla de las Égadas.

CONCLUSIÓN: REFLEXIÓN CRÍTICA Y ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTOS

Esta constante investigación, encaminada a la protección, gestión y valorización de la cultura del mar, ha llevado a la Superintendencia del Mar a una continua divulgación científica, incluso hacia quienes se definen como no expertos, creyendo firmemente que esta actividad constituye un crecimiento en el ámbito social, turístico, educativo y cultural. Por último, la Superintendencia siempre ha creído en la difusión de los resultados de las investigaciones a través de la web, exposiciones, congresos, publicaciones en la prensa y en otros medios de comunicación (como la televisión); promoviendo así el conocimiento del valor histórico-arqueológico del mar Mediterráneo. En este sentido, la Superintendencia del Mar ha creado una treintena de rutas arqueológicas submarinas (figura 2) gestionadas en colaboración con centros de buceo locales, constituyendo así una combinación inseparable entre mar y cultura que le ha permitido adquirir notoriedad tanto a nivel nacional como internacional.

Agradecimientos

Este artículo ha podido realizarse gracias a un contrato de «Incorporación de Doctores» del Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, obtenido por Daniel Becerra Fernández. Queremos agradecer al profesor Ferdinando Maurici, *Soprintendente del Mare della Regione Siciliana* —y a toda la *Soprintendenza*— la ayuda prestada a este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- AGNELLO, G. 1963. Il ritrovamento subacqueo di una basilica bizantina prefabbricata. *Byzantion* 33, 1: 1-9.
- AGNETO, F. 2016. Breve storia dell'esplorazione subacquea in Sicilia. En *Mirabilia maris. Tesori dai mari di Sicilia*, pp. 35-42. Palermo: Regione Siciliana.
- ALFANO, A.; V. PURPURA. 2018. Porti, approdi e scambi: merci e manufatti tra la Valle dello Jato e la Piana di Partinico (Palermo). En *Il patrimonio culturale sommerso. Ricerche e proposte per il futuro dell'archeologia subacquea in Italia*, ed. M. Capulli, pp. 229-234. Udine.
- CAMERATA, R. 2002. Presentazione della statuetta bronzea di Reshef (Melquart). En *Strumenti per la protezione del patrimonio culturale marino. Aspetti archeologici*, pp. 1-7. Milán.

- CODICE DELLA NAVIGAZIONE. 1942. Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. Codice della navigazione. *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale* n. 93 del 18-04-1942. <<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/navigazione>>.
- FACCENNA, F. 2006. *Il relitto di San Vito Lo Capo*. Bari.
- GIANFROTTA, P. A.; P. POMEY. 1981. *Archeologia subacquea: storia, tecniche, scoperte e relitti*. Milán.
- GYRALDI, L. G. 1540. *De re nautica libellus, admiranda quadam et recondita eruditione refertus, nunc primum et natus et aeditus*. Basilea.
- KAPITÄN, G. 1971. Esplorazioni su alcuni carichi di marmo e pezzi architettonici davanti alle coste della Sicilia Orientale. En *Atti del III Congresso Internazionale di Archeologica Sottomarina*, pp. 296-309. Bordighera.
- NOBILI, A. 2010. *Artiglierie da fuoco nelle acque di Lampedusa fra storia e ritrovamenti. Il naufragio della flotta di Carlo V del 1551 e i cannoni di Cala Pisana*. <https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/sez_eventi/cannoni%20lampedusa_2010.htm>.
- PANVINI, R. 2001. *La nave greca arcaica di Gela*. Palermo: Regione Siciliana.
- PETRIAGGI, R., ED. 2003. *Il satiro danzante*. Milán: Leonardo International.
- PETRIAGGI, R.; B. DAVIDDE. 2015. *Archeologia sott'acqua: teoria e pratica*. Roma.
- PURPURA, G. 1975. Alcuni rinvenimenti sottomarini lungo le coste della Sicilia nord-occidentale. *Sicilia Archeologica* 8, 28-29: 57-84.
- PURPURA, G. 1985. Rinvenimenti archeologici sottomarini nella Sicilia Occidentale. *Sicilia Archeologica* 18, 57-58: 51-57.
- PURPURA, G. 1986. Rinvenimenti sottomarini nella Sicilia occidentale. *Bollettino d'Arte* 37-38 = *Archeologia Subacquea* 3: 139-160.
- PURPURA, G. 1992. Nuovi rinvenimenti sottomarini nella Sicilia occidentale (Quadriennio 1986-89). En *Atti IV Rassegna di Archeologia Subacquea*, pp. 135-146. Giardini.
- PURPURA, G. 1993. Rinvenimenti sottomarini nella Sicilia occidentale (1986-1989). *Archeologia Subacquea: Studi, Ricerche e Documenti* 1: 163-184.
- TUSA, S. 2003. Il Satiro danzante di Mazara del Vallo nel quadro della ricerca archeologica in acque extra-territoriali del Canale di Sicilia. *Sicilia Archeologica* 26, 101: 5-24.
- TUSA, S. 2010. Situazioni e prospettive della ricerca e tutela archeologica subacquea tra innovazione e tradizione: il caso Sicilia nella dinamica mediterranea. En *La cooperazione nel Mediterraneo per la protezione del patrimonio culturale subacqueo*, pp. 17-49. Palermo: Regione Siciliana.
- TUSA, S. 2016. Il patrimonio culturale sommerso siciliano nel quadro mediterraneo. En *Mirabilia maris. Tesori dai mari di Sicilia*, pp. 25-33. Palermo: Regione Siciliana.
- TUSA, S.; F. AGNETO. 2015. *Memorie di mare: un mare di memorie. La Soprintendenza del Mare dal GIASS al progetto ARROWS*. Palermo: Regione Siciliana.